
ON THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL CULTURE OF THE POPULATION LIVING IN RURAL AREAS

Nodira Abduraxmanova¹

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Rural population, migration,
legal culture, legal
consciousness, legal knowledge
and activity, psychocultural
state, justice, rights, labor

ABSTRACT

The article reveals the aesthetic essence of the legal culture of the rural population, its internal systems, the psychoculture of the rural population.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14311465**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

QISHLOQ HUDUDIDA YASHOVCHI AHOLINING HUQUQIY MADANIYATI RIVOJLANTIRISH XUSUSIDA

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Qishloq aholisi, migratsiya, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy bilim va faollik, psixomadaniy holat, adolat haq-huquq, mehnat.

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Maqolada qishloq aholisining huquqiy madaniyati estetik mohiyati, ichki tizimlari qishloq aholisining psixomadaniyatini ochib beradi.

Huquq va huquqiy madaniyat barcha fuqarolarga bab-barobar teng taalluqli voqeliklardir. Biroq huquqdagi gumanistik jihatni kengaytirish ham ayrim toifadagi kishilar (bolalar, ayollar, nogironlar, keksalar) uchun maxsus normativlar qabul qilinadi, bu bilan davlat o'zining insonparvarlik funksiyasini ifoda etadi. Qishloq aholisi alohida toifa emas, u ham umumijtimoiy va huquqiy normalarga rioya etadi, davlat irodasi bo'lgan huquqiy me'yorlar va talablarga bo'ysunadi. Shunday bo'lsa-da, qishloq aholisi mentaliteti, turmush tarzi, sotsium infratuzilmalari bilan aloqalarida o'ziga xosliklar mavjuddir. Aynan ushbu ijtimoiy va psixomadaniy belgilar tufayli qishloq aholisining huquqiy ongi, huquqiy bilimi, huquqiy tafakkuri va siyosiy-huquqiy tajribasi alohida fenomen tadqiqot mavzusi sifatida qaraladi.

Qishloq aholisi psixomadaniy xususiyatlari o'ziga xos bo'lsa-da, ammo ular asosiy bois emas, chunki bunday xususiyatlarni har bir qatlam, ijtimoiy birlik, hududdan topish mumkin. Xo'sh shunday bo'lsa, qaysi boisga muvofiq qishloq aholisi alohida tadqiqot mavzusi, predmet sifatida qaralishi mumkin. Bu bois huquq fenomeniga, huquqiy bilim, huquqiy ong va huquqiy faollikka qanday ta'sir etishi mumkin?

Shu paytgacha qishloq va shahar madaniyati, hududi o'rtasida integratsion aloqalar mavjudligi qayd etib kelingan bo'lsa ham, ular alohida ijtimoiy muhit, aglomeratsiya, o'z infratuzilmalariga ega makon sifatida qaralgan. Shahar muhitida mobillik, vaqtdan samarali foydalanishga intilishi, yangi-yangi infratuzilmalarni kashf etish, xullas sivilizatsiya yaratish xos, degan qarash keng tarqalgan. Demak sivilizatsiya va urbanizatsiya nuqtai-nazaridagi qishloq shahardan farq qiluvchi ijtimoiy aglomerativ makondir. Unda asosan qo'l mehnati uchundir. [1;2;3]. Bu fikr qishloq madaniyatining umumijtimoiy – madaniy taraqqiyotiga sivilizatsiyaga qo'shgan hissasini rad qilmaydi, ammo qishloqning sivilizatsiyadagi o'рни shaharnikidan o'zgacha. Undagi sivilizatsiyaga xos universallik va o'ziga xoslik barqaror qadriyatlar, turmush tarzi, hatto turg'un tushunchalarga qurilgan [4.c.17-19].

Qishloqqa xos bo'lgan yana bir jihat qo'l mehnati va u bilan bog'liq turmush tarzi va oiladagi differentsiya, etnomadaniy an'analarning barqarorligi, mavsumiy ish kabilardadir. To'g'ri, o'zbek qishloqlariga o'tgan asrda avtomatlashtirishga qurilgan

agrokomplekslar joriy etildi. Dehqon qo'l mehnatini avtomatlashtirish boshlandi. Bunday say-xarakatlar bugungi islohotlarda ham kuzatiladi. Ammo qo'l mehnatini avtomatlashtirish butun qishloq muhitini asrlar davomida qo'l mehnati tufayli shakllangan an'analarni siqib chiqarolmaydi. Bu mehnat huquqida o'ziga xos me'yorlar bo'lishini talab etadi. Masalan, yer va suvdan foydalanish, ularni taqsimlash, olinadigan daromadlarni hisoblash, soliq to'lash, melioratsiya masalalari alohida normativlar bilan belgilanadi.

Qishloq aholining turmush tarzi lokal etnomadaniy an'analarga rioya etishi, axborotlarning sekin, goho mutloq yechib bermasligi huquqshunos va yuridik xizmat o'choqlarining yetishmasligi kabilar ham qishloq muhitining o'ziga xosligidan darak beradi. Bugun Internet va mobil aloqalar yuridik axborotlarni tez tarqatmoqda, qishloq kishisi shaharlikdan kam axborot olmaydi. Biroq bu imkoniyatdan foydalanish va uni amalga tatbiq etish mutlaq boshqa narsa. Internet va mobil aloqalarda har doim zarur axborotlarni beravermaydi, bu axborotlarni amaliyotga tatbiq etish esa oson emas.

Qishloq aholisining huquqiy madaniyatini ijtimoiy-falsafiy tadqiq etgan D.Adilova unda bir qancha muommolar mavjudligini ta'kidlaydi. Ularga huquqiy bilimining yetarli emasligi, huquqiy ong, odatiy normalar ta'sirida qolayotgani, yuridik xizmatlarning sustligi, huquqshunos kadrlar yetishmasligi, qishloq kishisining muomolarining ko'pincha o'zaro murosa, axloqiy qadriyatlar vositasida hal etishga intilishi kabilardir [5,80-92]. Ko'rinib turibdiki, qishloq aholisining huquqiy madaniyati masalalari jamiyatning huquqiy ongi, bilimi, qadriyatlari bilan uzviy bog'liq bo'lib keng ma'noda, bugun sotsium taraqqiyotiga ta'sir etishi mumkin. Agar respublikamiz aholisining 60% ga yaqini qishloq joylarida yashaganini hisobga olsak, qishloq aholisining huquqiy madaniyati ijtimoiy hayotga qanday tavsir etilishini anglaymiz.

Huquqiy madaniyat tizimga huquqiy ong, huquqiy bilim, huquqiy tafakkur, huquqiy faollik, huquqiy idrok, huquqiy axborot kabilar kiradi. Huquqshunos olimlar U.Tojixonov va A.Saidovning yozishicha, huquqiy bilim, huquqiy madaniyatining yuragini, yadrosini tashkil etadi, huquqiy bilimga ega, kishigina huquqiy madaniyatga ega bo'lishi mumkin [6, 58-62]. Olimlarning uqtirishiga demokratik huquqiy davlat har bir fuqarodan huquqiy bilimni, huquqiy savodxonlik va faollikni taqozo etadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati davlat tomonidan amalga oshiriladigan maxsus chora-tadbirlarni talab etadigan vazifalar sirasiga kiradi. Demak, qishloq aholisining huquqiy-madaniyatini yuksaltirish davlat ahamiyatidagi siyosiy vazifa hisoblanadi. Davlatning suveren subyektligi bu vazifani o'z maqsadlariga muvofiq tashkil etishga imkon beradi. Huquqiy madaniyatda suveren subyekt davlatning maqsadi, irodasi siyosiy ideologiyasi mujassam bo'ladi. Shuning uchun davlat, jamiyat huquqiy madaniyatiga befarq qaray olmaydi. Shuning uchun ham 2020-2030-yillarga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida agrasanoat bilan birga qishloq aholisining ijtimoiy-siyosiy va huquqiy savodxonligini, umumiy madaniyati va turmushini yuksaltirish vazifalari qo'yilgan [7]. Mazkur vazifalar kompleksida qishloq aholisiga tibbiy, huquqiy va ma'rifiy xizmatlar ko'rsatishi qishloq madaniyati va turmush tarzini

yuksaltirishi alohida ahamiyatga, katta e'tiborga loyiqqligi ta'kidlanadi. Biroq shuni aytish lozimki, qishloq joylarda rivojlanayotgan tadbirkorlik, kichik biznes, fermerlik harakati, transport kommunikatsiya, agromadaniy hayot huquqiy mexanizmlaridan keng foydalanishni talab qilmoqda. Bugun mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlarining 19%i qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelmoqda. Xususiy mulk esa, mulkiy munosabatlarni bu boradagi baxsli va nizoli munosabatlarni huquqiy normalar nuqtayi-nazaridan hal etishni zaruriyatga aylantirgan. Qishloq bilan shahar o'rtasidagi savdo-sotiq yer uchastkalaridan foydalanish, kreditlar olish ekologiya muammolari kabilarni huquqiy mexanizmlarsiz hal etish qiyin. Qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi esa har tomonlama o'rganilishi, hal etilishi lozim bo'lgan muammoga aylangan. Bu o'rinda migratsiyaga oid huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi zarurligi ko'zga tashlanadi. Mavjud qonunlar ish bilan bandlikni hal etishga qaratilgan ammo ularda ichki, tashqi migratsiya bilan bog'liq tartiblarning barchasi ham nazarda tutilavermaydi. Masalan, qishloq o'qituvchisi chet elga ishlab kelishga ketsa, uning darslarni boshqa o'qituvchilar o'tishi hollari uchraydi. Buni goho maktab direktori yoki uning yordamchisi bajaradi va chet elga ketgan o'qituvchi maoshini "arra" qilishadi. Bu g'ayriqonuniy hol, ammo chet elga jo'nagan o'qituvchi lavozimi, stavkasi va maoshi saqlanib qoladi. O'qituvchilar defitsit bo'lgan qishloq maktabining holatini tushunish mumkin. Mazkur hollar huquqiy-normativ hal etilishi zarur. Yoki bo'lmasa qishloqlardagi yollanma mehnat shartnomasi tuzish kabilarda ham qator muammolar mavjudki, huquqiy bilimi kam fuqaro huquqbuzarni "xudoga soldim" deb qo'yaveradi. Natijada huquqbuzarlik tuzatilishi o'rniga odatiy holga aylanadi.

Kuzatishlarimizdan ma'lum bo'ladiki, qishloq aholisiga soddalik, ishonuvchanlik, mehrlil va kechirimli bo'lishga intilish "haqiqat izlab yuravermaslik" kabi fazilatlar xosdir. Unda kommunitarizm ya'ni jamoa bo'lib ahil, inoq til topishib yashash kuchli. Bu fazilatlar uni ba'zan adolat, haqiqat qonunchilik izlab yurishdan chalg'itadi. Huquqni bilmaslik uni ro'yobga chiqarish uchun kurashmaslik qishloq kishisida indifferentlikni keltirib chiqaradi, yon atrofga befarqlik ildiz otadi. Huquq va adolat uchun kurash bilan uyg'unlashganida samara beradi. Jamiyat huquqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Заборова Е.Н. Социологический анализ городского социального пространства. Монография. -Екатеринбург: ЕГУ, 1996.
2. Глазичев В.А. Урбанисчика,- Москва: "Европа", 2008.
3. Байджанов И.С., Самандаров М. И. Иқтисодий урбанизация. Ўқув қўлланмаси,- Урганч: УДУ, 2016.
4. Ерасев Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. Москва: "Наука" 2002.
5. Адилова Д. Қишлоқ аҳолисининг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришнинг масалалари. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ ижт.нашр, 2010.

6. Тожихонов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси Том1. Тошкент. Ўз.РИИВ Академия, 1997.
7. Ўзбекистон Республикасида 2020-2030 йилларда Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни стратегияси. “Ҳалқ сўзи”, 2019, 4 сентябрь
8. Abdurakhmanov, F. M., Korikhonov, D. N., Yaqubov, I. Y., Kasimov, U. K., Atakov, S. S., Okhunov, A. O., & Yarkulov, A. S. (2023). COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROCESS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS' TEACHERS. *Journal of education and scientific medicine*, 1(1), 28-31.
9. Jonson, W. S., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Bobokulova, S. A., ... & Boboyev, K. K. (2023). The microbiological environment of wounds and skin in patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. *Journal of education and scientific medicine*, 2(2), 72-81.
10. de Gavieres, F., Khalmatova, B. T., Okhunov, A. O., & Atakov, S. S. (2023). COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID: Impressions. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, 1(1), 62-72.
11. Матмуротов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажонов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, (1), 128-131.
12. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.
13. Искандарова, Г. Т. (2006). Морфофункциональное состояние дыхательной системы юношей 18-27-летнего возраста, проживающих в условиях Узбекистана. *Гигиена и санитария*, (3), 72-75.
14. Искандарова, Г. Т. (2000). Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2. *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент*, (1), 56-58.
15. Искандарова, Г. Т., Эшдавлатов, Б. М., & Юсупова, Д. Ю. (2016). САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Современные тенденции развития науки и технологий*, (1-3), 46-48.
16. Искандарова, Г. Т. (2007). Закономерности и особенности морфофункционального развития, физических способностей юношей призывного возраста.
17. Гаврюшин, М. Ю., Сазонова, О. В., Бородина, Л. М., Фролова, О. В., Горбачев, Д. О., & Тупикова, Д. С. (2018). Физическое развитие детей и подростков школьного возраста.
18. Ильинский, И. И., Искандарова, Г. Т., & Искандарова, Ш. Т. (2009). Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана. *ИИ Ильинский, -Ташкент*, 25.

19. Iskandarov, T. Y., Ibragimova, G. Z., Iskandarova, G. T., Feofanov, V. N., Shamansurova, H. S., & Tazieva, L. D. (2004). Sanitary rules, norms and hygienic standards of the Republic of Uzbekistan № 0294-11" Maximum allowable concentrations (MAC) of harmful substances in the air of the working area".